

Analysenreport - Partikelgrößenanalyse -

C:\Microtrac\FLEX 11.0.0.4\Databases\PGV 2022.MDB

07.11.2023 11:17

- Probedetails -

Titel	
Cerium (IV) Oxide Supernatant	
Probenname	
2000151	
700290, Lot MKCG5141	
Datenbankeintrag	81
Nummer der Messung	Avg Of 3
Datum	10.03.2022
Zeit	15:47
Datum der Messung	10.03.2022
Uhrzeit der Messung	15:47
Seriennummer	W3388
berechnete Daten	
Über Grenzwert	0
Unter Grenzwert	0
Loading Index	14,129
Conc. Index	0,0524
RMS Residual	0,052%
Cell Temp (C)	29,07
Viskosität(cp)	0,8140
Reflected Pwr (uW)	3,43
Status Neuberechnung	
DB-Meas : : Original :	

- Notizen -

10mg/mL Na4P2O7 3 mM, 60' US BR30 (80% cont.), Zentrifuge 36s / 0,1 rcf (1200 rpm), Supernatant, 60' US BR30 (80% cont.) 360s Messzeit, 2' Wartezeit

- SOP Details -

CEO2(*)	
Zeiten	
Setzero Zeit	30 (sec)
Messdauer	360 (sec)
Anzahl Messungen	3
Verzög. Vielfachmessung	0 (min)
Verzög. 1. Mess.	deaktiviert
Auswertung	
CEO2	
Brechungsindex	2,42
Transparenz	Transp
Form	unrund
WATER	
Brechungsindex	1,33
Niedrige Temperatur	20,0
Viskosität (niedr. Temp.)	1,002
Hohe Temperatur	30,0
Visk. (hohe Temp.)	0,797
Optionen:	
Auswertung Typ	Verteilung
Filter:Auflösung	Std:Norm
Sensitivität	Standard
Klasseneinteilung	
Progression	Geom 8 Root
Verteilung	Volumen
obere Klassengrenze(nm)	6540
untere Klassengrenze(nm)	0,8
Reste	deaktiviert

- Messwerte -

d(nm)	q3(%)	Q3(%P)	d(nm)	q3(%)	Q3(%P)	d(nm)	q3(%)	Q3(%P)
6540	0,02	100,00	315,0	0,10	99,01	15,19	0,00	0,00
6000	0,04	99,98	289,0	0,18	98,91	13,93	0,00	0,00
5500	0,09	99,94	265,0	0,28	98,73	12,77	0,00	0,00
5040	0,12	99,85	243,0	0,42	98,45	11,71	0,00	0,00
4620	0,14	99,73	222,9	0,63	98,03	10,74	0,00	0,00
4240	0,14	99,59	204,4	0,91	97,40	9,85	0,00	0,00
3890	0,11	99,45	187,4	1,28	96,49	9,03	0,00	0,00
3570	0,08	99,34	171,9	1,73	95,21	8,28	0,00	0,00
3270	0,07	99,26	157,6	2,19	93,48	7,60	0,00	0,00
2999	0,04	99,19	144,5	2,68	91,29	6,96	0,00	0,00
2750	0,02	99,15	132,5	3,14	88,61	6,39	0,00	0,00
2522	0,01	99,13	121,5	3,57	85,47	5,86	0,00	0,00
2312	0,00	99,12	111,4	3,96	81,90	5,37	0,00	0,00
2120	0,00	99,12	102,2	4,33	77,94	4,92	0,00	0,00
1944	0,00	99,12	93,70	4,67	73,61	4,52	0,00	0,00
1783	0,00	99,12	85,90	4,99	68,94	4,14	0,00	0,00
1635	0,00	99,12	78,80	5,30	63,95	3,80	0,00	0,00
1499	0,00	99,12	72,30	5,59	58,65	3,48	0,00	0,00
1375	0,00	99,12	66,30	5,85	53,06	3,19	0,00	0,00
1261	0,00	99,12	60,80	6,08	47,21	2,93	0,00	0,00
1156	0,00	99,12	55,70	6,26	41,13	2,69	0,00	0,00
1060	0,00	99,12	51,10	6,38	34,87	2,46	0,00	0,00
972,0	0,00	99,12	46,90	6,34	28,49	2,26	0,00	0,00
891,0	0,00	99,12	43,00	6,10	22,15	2,07	0,00	0,00
818,0	0,00	99,12	39,40	5,82	16,05	1,90	0,00	0,00
750,0	0,00	99,12	36,10	5,69	10,23	1,74	0,00	0,00
687,0	0,00	99,12	33,10	5,48	4,54	1,60	0,00	0,00
630,0	0,00	99,12	30,40	0,56	0,56	1,46	0,00	0,00
578,0	0,00	99,12	27,86	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
530,0	0,00	99,12	25,55	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00
486,0	0,00	99,12	23,43	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
446,0	0,00	99,12	21,48	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00
409,0	0,02	99,12	19,70	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
375,0	0,03	99,10	18,06	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
344,0	0,06	99,07	16,57	0,00	0,00			

- Partikelgrößenverteilung -

x(Q)	
d(i)	d(nm)
10,00	36,00
20,00	41,70
30,00	47,80
40,00	54,90
50,00	63,30
60,00	73,90
70,00	87,60
80,00	106,8
90,00	138,4
95,00	170,0